

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ЎСАЁТГАН ХОРИЖИЙ ХАНДОН
ПИСТА НАВЛАРИНИНГ УРУҒ АВЛОДИ МЕВАЛАРИНИНГ СИФАТ
КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Эшанкулов Б.И ²Холова Ш.А ³Худайназарова Н.Х ⁴Эгамназаров Х.Ў.

¹Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, Тошкент ²Тошкент давлат аграр университети, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори, Тошкент ³Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент ⁴Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083517>

Аннотация. Хандон писта ёнғоқмевали дарахтлардан устун томони қурғоқчил бўлган ҳудудларда ўсиши билан бирга ҳосил беришидир. Ўзининг кеч гуллаши, сифатли ҳосил бериши, ёнғоқмевасининг нархи юқорилиги бу дарахтга бўлган қизиқишни янада оширади. Сурхондарё вилоятининг тоғли ҳудудларида хандон пистанинг табиий ўрмонлари бўлиб, бу майдонда ўсувчи писталар оғир шароитли ҳудудларда бу турнинг ўсишига ёрқин мисол бўлиб ҳисобланади. Шу сабабли кўпгина қизиқувчилар хандон пистани дарахтларини ўстириб ҳосил олишга ҳаракат қилишади. Ушбу тадбирлар орқали улар ўзлари билмаган ҳолда писта ўстиришида селекция манбаини яратишади ва бу ушбу соҳа учун тайёр селекция объекти бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: ёнғоқмевали, хандон писта, қимматбаҳо, озиқ-овқат, маҳсулот, витамин, таксация, фенология, уруғ авлоди, селекция, морфология, экошакл, нав.

Аннотация. Преимущество фисташки перед другими орехоплодными заключается в том, что она дает урожай при выращивании в засушливых районах. Её позднее цветение, качественный урожай, высокая стоимость фисташки еще больше повысят интерес к этому дереву. В горных районах Сурхондарьинской области фисташка представляет собой естественный лес, и в этом районе является ярким примером произрастания этого вида в районах с суровыми условиями. По этой причине многие заинтересованные люди пытаются получить урожай, выращивая деревья фисташки. Благодаря этой деятельности они неосознанно создают источник селекции при выращивании фисташек, который служит готовым объектом селекции в этой области.

Ключевые слова: орехоплодный, фисташка, ценный, пищевой, продукт, витамин, таксация, фенология, семенная потомства, селекция, морфология, экошформа, сорт.

Abstract. The advantage of pistachios over other nut-bearing plants is that it yields when grown in arid areas. Its late flowering, high-quality harvest, high cost of pistachios will further increase interest in this tree. In the mountainous areas of Surkhondaryia region, pistachio is a natural forest, and in this area is a striking example of the growth of this species in areas with harsh conditions. For this reason, many interested people are trying to get a harvest by growing pistachio trees. Thanks to this activity, they unconsciously create a source of selection when growing pistachios, which serves as a ready-made object of selection in this area.

Keywords: nut-bearing, pistachio, valuable, food, product, vitamin, taxation, phenology, seed progeny, breeding, morphology, eco-form, variety.

Кириш. Ёнғоқмевалилар, жумладан хандон писта энг қимматбаҳо озиқ-овқат маҳсулотларидан бири, витамин ва бошқа бир қатор саноат соҳалари учун ажралмас хомашё ҳисобланади. Писта мевалари юқори каллорияли парҳез маҳсулоти бўлиб, таркибида 40 дан 60% гача ёғ, 15-20% оқсил, 3-8% қанд ва кўплаб элементларни ўз ичига

олади. Уларнинг таркибида қуйидагилар аниқланган: углеводлардан-глюкоза, фруктоза, сахароза, рафиноза ва азотли брикмалардан – лейсин, фенилаланин, валин, треонин, аргинин, лизин, глутамик ва аспарагин [2, 7, 8]. Маззали таъми туфайли жаҳон бозорида бошқа ёнғоқмевалилардан 3-4 баробар қиммат баҳоланади [1]. Мамлакатимизда писта қўчатларини ёпиқ илдиз тизимида етиштириш, селекция бўйича бир қатор илмий ишлар амалга оширилган бўлсада, ўсиб турган табиий пистазорлар ва аҳоли томонидан кўпайтирилаётган писта боғларидан қимматбаҳо белгиларини ўзида сақлаган писта экошакллари топиш, уларни кўпайтириш долзарб ҳисобланади [5, 6].

Тадқиқот услуби. Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилоятида ўстирилаётган хандон пистанинг хорижий навлари - Ахмади, Акбари, Фандугиларни плантациялари, дарахтзорлари, боғларда ва аҳоли томорқаларида ўстирилаётган дарахтлари аниқланади. Дарахтларда таксацион таҳлил ўтказилади [3] ва баҳолаш Г.М.Чернова, Г.С.Олехнович (1998 йил) томонидан ишлаб чиқилган “Пистанинг нав ва истиқболли шакллари хўжалик-биологик белгилари бўйича комплекс баҳолаш методикаси” бўйича ўтказилди [4].

Тадқиқот натижалари. Аҳоли хонадонлари ва ташкил этилган боғларда писталар уруғидан экилганлиги ёки уруғидан ёпиқ илдиз тизимида ўстирилган ва пайвандланмаган писта қўчатларини ўстириш орқали ҳосил бўлганлиги сабабли кенг миқёсда писта биохилмахиллигини кўришимиз мумкин. Ушбу биохилмахилликда ўсаётган писта дарахтларидан ўзининг ҳосилдорлиги, йирикмевали, ёнғоқмеваининг очиклилик даражаси юқори бўлган экошакллари танлаш ва улардан келажақда нав чиқариш мақсадида уларда дастлабки таксацион ва фенологик кузатувлар ўтказдик. Шу сабабли ушбу селекциянинг бошланғич манбасини йиғиш мақсадида Сурхондарё вилояти Сариосиё туманида ўстирилаётган хорижий писта уруғ авлодидан ҳосил бўлган пистазорларда илмий изланишлар ўтказилди. Бунда писта дарахтларининг экилган йили, экилиш тарихи, гуллаш муддатлари, ҳосилдорлиги, ёнғоқмеваининг сифат кўрсаткичлари бўйича маълумотларни тўпладик. Дарахтларда таксацион ўлчашлар, вегетацион кузатувлар ўтказилди. Писта ёнғоқмева кўрсаткичлари аниқланиб дала дафтарига қайд этилди. Сурхондарё вилояти Сариосиё туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди нисбатан йирик ва тўлиқ ҳосилга кирган дарахтлар эканлигини кўришимиз мумкин. Дарахтлар денгиз сатҳидан 800 м баландликда, суғорилмасдан ўстирилади. Дарахтлар экилганига 18-20 йил бўлган. Ҳосилдор ва йирик мева дарахтларни қайд этдик. Уруғчи дарахтлар-40%, чангчи дарахтлар - 60% ни ташкил қилади. Дарахтлар пайванд қилинмаган. 1-жадвалда писта боғида танланган дастлабки 10 та дарахт ёнғоқмеваиснинг морфологик белгиларини келтириб ўтамыз.

1-жадвал Сурхондарё вилояти Сариосиё туманида ўстирилаётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг морфологик белгилари

Т/р	Шаклнинг шартли номи	Ёнғоқ оғирлиги, г		Мағиз чиқиши, %	Ёнғоқ ҳажми, см
		ёнғоқ	мағиз		
1	F-Su-1	1,6	0,9	56,0	2,4x1,7x1,5
2	F-Su-2	1,5	0,7	46,7	2,3x1,4x1,4
3	F-Su-3	1,3	0,8	61,5	2,1x1,3x1,2
4	F-Su-4	1,4	0,8	57,1	2,2x1,4x1,3
5	F-Su-5	1,3	0,7	53,8	2,3x1,2x1,1
6	F-Su-6	1,3	0,8	61,5	2,2x1,3x1,3

7	F-Su-7	1,2	0,5	41,7	2,0x1,2x1,2
8	F-Su-8	0,8	0,7	87,5	2,1x1,1x1,1
9	F-Su-9	1,2	0,7	58,3	2,1x1,2x1,2
10	F-Su-10	1,3	0,8	61,5	2,1x1,3x1,2

1-жадвалда F-Su-1 экошакл ёнғоқмеваси кўрсаткичлар бошқа шакллардан юқори экуанлигини кўришимиз мумкин.

1-расм. Сурхондарё вилояти Сарисийё туманида ўстириляётган хандон пистанинг хорижий нави мевалари

2-жадвал Сурхондарё вилояти Сарисийё туманида ўстириляётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг 1000 дона уруғ вази ва 1 кг даги уруғ сони

T/p	Шаклнинг шартли номи	1000 дона уруғ вази, г	1 кг даги уруғ сони, дона
1	F-Su-1	1600	625
2	F-Su-2	1500	667
3	F-Su-3	1300	769
4	F-Su-4	1400	714
5	F-Su-5	1300	769
6	F-Su-6	1300	769
7	F-Su-7	1200	833
8	F-Su-8	800	1256
9	F-Su-9	1200	833
10	F-Su-10	1300	769

2-жадвалдан ҳам F-Su-1 экошакл ёнғоқмеваси кўрсаткичлари бошқа шакллардан юқори экуанлигини кўришимиз мумкин.

3-жадвал Сурхондарё вилояти Сарисийё туманида ўстириляётган хандон писта экошакллари ёнғоғининг таксацион кўрсаткичлари

T/p		Дарахтнинг таксацион белгилар	

	Шаклнинг шартли номи	Жойлашган худуд	бўйи, м	тана диаметри, м	шох-шаббаси, м	Ҳосилдорлик, кг
1	F-Su-1	Тоғчи қишлоғи 19-уй	3,0	0,30	6x4	6,0
2	F-Su-2	Тоғчи қишлоғи 19-уй	3,0	0,25	5x5	4,0
3	F-Su-3	Тоғчи қишлоғи 19-уй	3,0	0,25	5x4	5,0
4	F-Su-4	Тоғчи қишлоғи 19-уй	3,5	0,25	6x6	6,0
5	F-Su-5	Тоғчи қишлоғи 19-уй	5,0	0,35	8x6	4,0
6	F-Su-6	Тоғчи қишлоғи 19-уй	4,0	0,30	5x4	5,0
7	F-Su-7	Тоғчи қишлоғи 19-уй	4,0	0,30	6x6	8,0

3-жадвалдан танланган барча писта дарахтлари кузатув йилларида ҳосил берганини кўришимиз мумкин. Хандон пистанинг F-Su-7 экошакл ёнқоқмеvasи катталиги бўйича F-Su-1 дан пастроқ бўлсада ҳосилдорлик бўйича ундан юқори экалигини аниқладик.

Хулоса. Хандон пистанинг хорижий навлари уруғ авлоди дарахтларидан ҳосил бўлган экошаклларида олиб борилган кузатув ва таксация ишларимиз, морфологик кўрсаткичларнинг дастлабки натижаларидан, ушбу писта дарахтларидан келажакда нав олиш учун дарахтлардан танлаш имконияти мавжуд. Бу писталарнинг лалми шароитда ўсиши ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари юқорилиги сабабли келажакда ижобий кўрсаткичлари асосида истиқболли шаклларни ажратиб олишимиз ва нав сифатида тавсия этишимиз мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Алексеев М.Н. Фисташка настоящая – *Pistacia vera* L., Семейство Анакардиевых – *Anacardiaceae* L. // Субтропические культуры. -1963. - №3. - С. 85-92.
2. Бабабекова Е.Я. Аминокислотный состав семян некоторых орехоплодных Таджикистана // Материалы республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов Таджикистана. – 1979. – С. 50-51.
3. Кайимов А., Холмуротов М. З. Хандон писта меваларининг сифат кўрсаткичлари //Журнал Агро процессинг. – 2019. – №. 5.
4. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственно-биологическим признакам // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. - Джалал-Абад, 1998. – С. 53-61.
5. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
6. Kayimov A., Kholmurotov M.Z., Eshankulov B.I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP

Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.

7. Kholmurotov M. Yield of local forms of pistachio in vegetative reproduction in Uzbekistan //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201647.
8. Kholmurotov M.Z. Stability and crop productivity of pistachio to external factors //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 74-77.